

”Máquinas de Vender Máquinas”: formas aerodinâmicas em revendas de automóveis e oficinas mecânicas em Caxias do Sul

Ana Elísia da Costa

Arquiteta e Urbanista (UCG)

Mestre (UFRGS)

Doutoranda (PROPAR-UFRGS)

Professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Rua Nico Pires, 1186, apt. 31F. Bairro Marechal Floriano. Caxias do Sul - RS – CEP: 95013-310
(54) 81310050 – ana_elisia_costa@hotmail.com

"Máquinas de Vender Máquinas": formas aerodinâmicas em revendas de automóveis e oficinas mecânicas em Caxias do Sul

Ana Elísia da Costa

RESUMO:

Formas sinuosas e aerodinâmicas caracterizam a maior parte das revendas de automóveis e oficinas mecânicas construídas em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, nas décadas de 1940 e 50. Buscando corresponder ao arrojo formal dos automóveis que ali eram comercializados, inicialmente, esses edifícios assumiram uma linguagem Art Déco com inflexão expressionista e, a partir do domínio do concreto armado, arriscaram inusitadas experiências estruturais com linguagem modernista. No conjunto, esses exemplares assumiram um certo papel de vanguarda na cidade, introduzindo um vocabulário arquitetônico que foi sendo gradativamente assimilado e incorporado pela população (COSTA, 2001; SEGAWA, 1999). Entre diversos exemplares com estes programas, o edifício da Brasdiesel (1958) merece especial atenção, pela complexidade do programa e tentativa de expressão escultórica do concreto. Por ter um programa similar ao industrial, o edifício ensaia a racionalização do sistema estrutural, reticulando pilares e vigas, que buscam alcançar grandes vãos livres. Diante do possível valor patrimonial destes edifícios, este trabalho objetiva identificá-los e examinar como incorporaram o uso do concreto e, mais especificamente, como a Brasdiesel explora as possibilidades escultóricas de seu uso. Uma pesquisa iconográfica inicial sobre os referidos edifícios permite analisar suas semelhanças e especificidades. A partir de uma breve revisão bibliográfica, busca-se discutir as experiências estruturais com o uso do concreto na arquitetura moderna brasileira e a ocorrência de programas arquitetônicos similares no Brasil e no Rio Grande do Sul. De modo conclusivo, é discutida a relação entre a produção caxiense, gaúcha e brasileira. Em Caxias do Sul, com o uso do concreto, a arquitetura das concessionárias ganhou expressão e, ao mesmo tempo, deu expressão ao produto comercializado. Tornou-se promotora de um tipo de publicidade, como "uma máquina de vender máquinas".

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Concessionárias, Caxias do Sul

ABSTRACT:

Curvilinear and aerodynamical forms mark the majority of car dealerships and autoshops built in Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, in the 1940s and 1950s. Trying to reflect the design audacity of the cars sold there, at first these buildings used an Art Deco language with an expressionist flavor, and after the dominance of the concrete structures, they would carry unusual structural modernist experimentations. As a whole these buildings would assume a certain *avant-gard* role in the city, introducing an architectural vocabulary that would be gradually assimilated by the population (COSTA, 2001; SEGAWA, 1999). Among several examples, the Brasdiesel (1958) building deserves special attention due to the complexity of its program and to its use of concrete as a sculptural expression. As its architectural program was close to an industrial model, for instance, the building's design experimented with the rationalization of the structural system, setting a grid for columns and beams to cover large free spans. Referring to possible patrimony value of these buildings, this work aims to identify them and examines their use of concrete, focusing on how the Brasdiesel building used its sculptural capacity. An initial iconographic study of these buildings leads to the analysis of similarities and specificities. A brief literature review sets the context of these experiments with concrete structures in modern Brazilian architecture and the existence of similar architectural programs in Brazil and in Rio Grande do Sul. The paper concludes with a discussion on the relationships between the production of such architectural vocabulary in the national, state, and local contexts. In Caxias do Sul, with the use of concrete, the architecture of the dealerships got and, at the same time, gave expression to the marketed product. It became promoter of a type of advertising, as "a machine to sell machines."

Key-words: Modern Architecture; car dealerships; Caxias do Sul

“Máquinas de Vender Máquinas”: formas aerodinâmicas em revendas de automóveis e oficinas mecânicas em Caxias do Sul

Ana Elísia da Costa

Num desejo de imprimir eficiência funcional à arquitetura, Le Corbusier afirma que a casa do homem do Século XX deveria ser uma “Máquina de Morar”. Sua frase vem impregnada de um ideal funcionalista que, por analogia, faz referências ao mundo mecanizado e industrializado. Como “máquinas eficientes”, deveriam ser também todos os demais programas - indústrias, hospitais, cinemas, espaços comerciais...

Simultaneamente, analogias às formas das máquinas e navios se explicitam na estética Art Déco. Edifícios assumem formas aerodinâmicas e geométricas, janelas assumem uma feição próxima a escotilhas de navios, ornamentos se geometrizam num jogo de baixos e altos relevos. (GUIA..., 1997, p. 105)

É a partir deste fascínio que o mundo mecânico exerceu sobre a arquitetura no início do Século XX que este trabalho se desenvolve. Volta sua atenção para os edifícios vinculados ao universo automobilístico – concessionárias, revendas, oficinas mecânicas, salões de exposição, postos de gasolina... Como “Máquinas de Vender Máquinas”, buscavam vincular produto comercializado e arquitetura, sendo esta promotora de um tipo de publicidade. Neste contexto, merece atenção o edifício da *General Motors* para a Feira Mundial de Nova Iorque, em 1939. Conhecido como *Futurama*, objetivava mostrar aos visitantes como seria o mundo em vinte anos. No final, estes visitantes recebiam uma tarjeta com a expressão: "Eu vi o Futuro!"

O programa arquitetônico passou a ser comum nas cidades brasileiras no final da Segunda Guerra Mundial (SEGRE, 2004). Em Caxias do Sul, entre as décadas de 1940 e 1950, estes edifícios foram implantados nas principais avenidas na cidade e, muitas vezes, em lotes de esquina. Inicialmente, assumiram uma linguagem Art Déco com referências expressionistas e, a partir do domínio do concreto armado, arriscaram inusitadas experiências estruturais com linguagem modernista. No conjunto, esses exemplares assumiram um certo papel de vanguarda na cidade, introduzindo um vocabulário arquitetônico que foi sendo gradativamente assimilado e incorporado pela população (COSTA, 2001 e SEGAWA, 1999).

Diante do possível valor patrimonial destes edifícios, este artigo objetiva identificá-los e examinar como incorporaram o uso do concreto. Atenção especial é dada ao edifício da Brasdiesel (1958), pela complexidade do programa e tentativa de expressão escultórica do concreto (SEGAWA, 1990). Por também ter um programa similar ao industrial, o edifício ensaia a racionalização do seu sistema estrutural, reticulando pilares e vigas, que alcançam grandes vãos livres.

Ao final, busca-se discutir brevemente as experiências estruturais com o uso do concreto na arquitetura moderna e a ocorrência de programas similares no Brasil e no Rio Grande do Sul, avaliando uma possível relação entre a produção caxiense, gaúcha e brasileira.

¿Por dónde pasan los autos? Por la Autopista. Y cuál? La que tiene más "countries" (...)

(Martinez, s. d.)

Em sua maior parte, as obras analisadas estão implantadas ao longo da Avenida Júlio de Castilhos e da Avenida Os 18 do Forte, consideradas “artérias” estruturantes da cidade. Também se observa que estão implantados na região leste da cidade, voltando-se para a rodovia BR 116, inaugurada em 1941.

Ao contrário da tendência de hoje de implantar concessionárias em pistas de alta velocidade, como aquelas que são vistas *ao longo* das Perimetrais de Caxias do Sul, tem-se edifícios *ao lado* das avenidas, estabelecendo uma forte interação urbana. Ali ainda o edifício é apreendido pelo automóvel que passa e o pedestre que caminha pela calçada. Exaltando esquinas, estes edifícios ajudam na construção de um espaço urbano multidimensional, diferente da linearidade das autopistas atuais (MARTINEZ, s.d.).

Para o carro que passa, para o pedestre que se apressa, o edifício procura ser visto, ser protagonista na arte de vender carros. Compõe arranjos rítmicos de fachada, onde estrutura e vedação começam a ter independência, partes que, se compreendidas, permitem a apreensão do todo e do caráter da mercadoria ali disposta, definindo uma imagem indispensável ao consumo do automóvel.

Frágil Modernidade:

No final da década de 40, os edifícios voltados ao universo automobilístico já procuravam fazer publicidade em Caxias do Sul. Como ocorrido anteriormente no contexto europeu (BANHAM, 1979, p. 94; FERNÁNDEZ-GALIANO, 2006), começa a se manifestar o desejo de relacionar a eficiência e/ou linguagem do edifício à qualidade da mercadoria ou serviço prestado.

“No fim da década de 40, o processo industrial passa a ser avaliado desde a oficina da fábrica até o produto acabado. Começa a surgir uma visão indissociável da fábrica e do produto industrial, sendo a arquitetura a promotora de um tipo de publicidade, tal como ocorrera nos movimentos iniciais da Bauhaus. Infere-se esse fato facilmente nas duas maiores publicações comemorativas do 75º Aniversário da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul (Álbum... e Antunes): quando o edifício não corresponde às tendências de modernização – sua arquitetura é omitida (constam apenas textos e/ou fotografias dos proprietários); quando o edifício possui certa expressão arquitetônica – fotografias e/ou perspectivas (conferindo um ar mais cinematográfico ao edifício ou omitindo sua precariedade) ilustram a edificação; e por fim, o próprio texto ressalta seus valores (...).” (COSTA, 2001, p. 153)

Neste contexto inicial, merece menção a Oficina Mecânica Favaro e Cia e a Auto Nordeste¹ (Figuras 1 e 2), ambas construídas em lotes de esquina, junto à Avenida Sinimbu. São, entretanto, edifícios cuja “platibanda” esconde arranjo funcionais e uma tecnologia construtiva quase rudimentar, configurando autênticos exemplares de uma “modernidade de fachada”.

Assim o Álbum Comemorativo do 75º Aniversário da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul resalta os valores “modernos” da Oficina Mecânica Favaro e Cia: “Fundada no ano de 1940, a mencionada firma instalou uma bem montada oficina mecânica no **amplo prédio que se ergue majestosamente** à Rua 13 de Maio.” (Álbum..., 1950, p. 228 – Grifo da autora)

Figura 1

Oficina Mecânica Favaro, na Rua 13 de Maio,
esq. com Sinimbu – 1940
Fonte: ALBUM..., 1950, p. 228

Figura 2

Auto Nordeste, na Rua Sinimbu
Fonte: ANTUNES, 1957, 150

Veloz década de 1950

Os edifícios da Auto Mecânica² (1947) e da Auto Palácio (Toigo - 1945-1948), construídos nas avenidas Júlio de Castilhos e Os 18 do Forte, respectivamente, marcam o início da construção na cidade de grandes edifícios voltados ao automobilismo. (Figuras 3 a 6)

Ambos estão implantados em lotes de esquina, organizados em dois blocos principais. Para a rua de maior movimento, volta-se um bloco de dois andares que, no pavimento térreo, agrega a parte comercial-administrativa da empresa e, na esquina, um posto de gasolina, estabelecendo uma inevitável relação entre máquina e combustível. No pavimento superior, um ou mais apartamentos para o dono ou gerente da empresa. Voltado para a rua de menor movimento, está um grande pavilhão destinado à oficina mecânica.

*A Auto Mecânica Ltda., instalada à Avenida Júlio de Castilhos, n. 759, em amplo e moderno edifício próprio, é **uma das mais montadas e modernas casas do ramo de Caxias do Sul** (Antunes, 1950, p. 204 - Grifo da autora).*

¹ Ambos os projetos são de autoria desconhecida.

² Autoria desconhecida. No Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami - AHMJSA não foram encontrados os projetos originais, sendo o projeto aqui apresentado obtido com os atuais proprietários do edifício.

Figuras 3 e 4
Na década de 50:
Auto Palácio,
na R. Sinimbu, esq. com Guia Lopes
Auto Mecânica,
na R. Julio de Castilhos esq. com Coronel
Camisão,
Fontes: ALBUM..., 1950, p. 206 e
ANTUNES, 1957, p. 148

Figuras 5 e 6
Hoje: Auto Palácio e Auto Mecânica
Fontes: da autora

Como o vocabulário moderno só é introduzido na cidade a partir da década de 50 (COSTA, 2001), estes edifícios ainda preservam um tratamento de fachada Art-Déco. Volumes curvos são arrematados por platibandas. Nas fachadas, linhas verticais, contrapostas a pequenos frisos horizontais, definem uma “modulação” que tenta ordenar e marcar os acessos.

São edifícios que começam a usar a estrutura em concreto³, mas ainda sem um rigor modular e mesclando o seu uso com a alvenaria auto-portante. Notório é o “escavo” da esquina para os postos de gasolina, viabilizado graças à disposição de vigas que permitem a abertura dos vãos livres. (Figura 7)

³ O uso modular da estrutura em concreto armado já é observado na cidade no final da década de 30, com o edifício da Metalúrgica Eberle, voltado para a Ruas Borges de Medeiros e Os Dezoito do Forte. O projeto é lançado pela empresa paulista Matarazzo e Pilon Ltda, sendo posteriormente executado por Silvio Toigo. (COSTA, 2001 e VENZO, 2007)

PLANTA BAIXA DO TÉRREO

PLANTA BAIXA DO MEZANINO

PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO SUPERIOR

LEGENDA:

- 1- ÁREA COBERTA PARA EXPOSIÇÃO
- 2- SALÃO DE EXPOSIÇÃO
- 3- ESCRITÓRIO (SEÇÃO DE PEÇAS)
- 4- DEPÓSITO (SEÇÃO DE PEÇAS)
- 5- CONTINUAÇÃO DA MECÂNICA
- 6- SALA DE REUNIÕES
- 7- VENDAS
- 8- RECEPÇÃO
- 9- ESCRITÓRIO
- 10- DEPARTAMENTO PESSOAL
- 11- DIREÇÃO
- 12- FINANÇAS
- 13- CAIXA FORTE
- 14- BANHEIRO
- 15- RETIFICA
- 16- DORMITÓRIO
- 17- CORREDOR
- 18- SALA DE JANTAR
- 19- SALA DE ESTAR
- 20- COZINHA
- 21- PÁTIO
- 22- DEPÓSITO
- 23- ESCADA

Figura 7
 Auto Mecânica (1947): planta baixa térreo, mezanino e pavimento superior.
 Fonte: KUWER, 2004

Na Auto Palácio⁴, projeto de Silvio Toigo (VENZO, 2007; COSTA GUARESINI, 2002), o vão da laje da esquina é generoso, estando apoiado em esbeltas colunas. Seu desenho em curva, tendo como “pano de fundo” um volume contra-curvo rasgado por grandes aberturas, evidencia o desejo do projetista de conferir ao edifício um caráter aerodinâmico, análogo às máquinas da *General Motors*, como Pontiac e Cadillac, que ali eram vendidas⁵. Neste sentido, é interessante observar como nas propagandas de lançamento dos carros há uma relação direta do design do automóvel com as características arquitetônicas do edifício. (Figura 8a e 8b).

Figura 8a e 8b
 Propagandas de lançamento do Cadillac Series 62 (1940) e do Buick (1939)
 Fonte: <http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=393&zoneid=24>
<http://www.carroantigo.com/imagens/propagandas/buick%201939.JPG>

Neste edifício, contudo, há uma postura ambígua entre dar expressão à massa murada ou aos elementos de arquitetura que o concreto dá independência, como se observa nas figuras 9, 10 e 11.

⁴ Projeto tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Caxias do Sul - COMPAHC, em 2007. A sociedade que deu origem à Auto Palácio foi constituída em 1946, pelos irmãos Ari e Antônio Burlamaque, irmãos Constanti, Hermínio e Evaristo Tagliari, Paulo Rudolph (de origem alemã e ex- funcionário da general Motors) e José Ponzi. Em 1957, a empresa foi vendida para os Irmãos Guerino e Candido Calcagnotto, mantendo-se com concessionária GM, revertida em Chevrolet. Em 1973, a empresa Auto Palácio entre em falência, sendo adquirida pela empresa Mario De Boni e Cia, passando a funcionar como revenda Ford. Em 1986, a empresa transfere a sua sede para instalações junto à RS 122 e o edifício passa a sofrer descaracterizações ao incorporar novos usos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 2007)

⁵ Também era revenda de caminhões da GMC e de refrigeradores e artigos auto-eletrônicos das marcas Frigidaire e Delco (CEMIN, 2007)

Figura 9:
Auto Palácio: Planta baixa térreo e pavimento superior
Fonte: Acervo AHMJSA e VENZO, 2006

Figuras 10 e 11
Auto Palácio: Fachada e perspectiva
Fonte: Acervo AHMJSA;VENZO, 2006; COSTA E GUARES, 2002

Experiências menores são os projetos do Posto Mercury e da Auto Caxias⁶. Em lotes de meio de quadra, os edifícios prezam pela horizontalidade da composição, contraposta a verticalidade de um volume disposto simetricamente. Também aqui o posto de gasolina ocupa o térreo, que condiciona a disposição de lajes na parte frontal do edifício, reforçando a sua horizontalidade. O Posto Mercury é notoriamente um “projeto de fachada”, com pavilhão encoberto ao fundo, buscando conferir certa “modernidade” ao edifício (Figura 12). Já no projeto da concessionária da Ford, observa-se maior rigor projetual e domínio do concreto, quer pela grande laje em balanço, quer pela disposição de volumes curvos no térreo e no volume vertical, com fortes referências expressionistas. (Figuras 13 e 14) Explicitamente, o edifício estabelece relações com o Pórtico da Exposição Farroupilha de 1935.

Figura 12
Posto Mercury: perspectiva
Fonte: ALBUM..., 1950, p. 210

Figura 13 e 14
Auto Caxias: perspectiva e foto atual
Fonte: ANTUNES..., 1950 e da autora

Brasdiesel

Já sem incorporar os postos de gasolina, em 1958, é construído a Brasdiesel (KRUWER, 2004; SEGAWA, 1990)⁷. O arranjo do programa, contudo, obedece ainda certa lógica estabelecida nos projetos anteriores: um bloco de dois andares que, no pavimento térreo, agrega a parte comercial-administrativa da empresa e, no pavimento superior, apartamentos para os seus gerentes. Contudo, o pavilhão destinado à oficina mecânica, que nos casos anteriores estavam voltados

⁶ Ambos os projetos são de autoria desconhecida.

⁷ "A partir de 1957, a então Brasdiesel Comercial e Importadora Ltda, transformada em Sociedade Anônima em 2 de janeiro de 1958, incorpora-se à história da região." (CENTENÁRIO..., 1975, p. 178).

O projeto tem autoria desconhecida. Em entrevista no dia 30/06/2008, o engenheiro Hugo Teodorico Grazziotim afirma ter assumido a execução da obra, sendo que não se recorda de quem era a autoria do projeto, "talvez um desenhista de fora de Caxias". Seu depoimento converge com o depoimento do arquiteto Nilton Carlos Scotti, em 26/06/2008, que detalhou a escada em madeira, hoje substituída por uma escada metálica. Segawa (1990) afirma, erroneamente, ser este último o autor do projeto.

para as ruas de menor movimento, passa a ocupar a avenida principal e impor-se compositivamente no conjunto, como parte merecedora de evidência. (Figura 15)

Figura 15
 Brasdiesel, na R. Julio de Castilhos (1958): planta baixa subsolo, térreo, sobreloja e superior.
 Fonte: KUWER, 2004

Aqui, a linguagem modernista ganha espaço e o concreto passa a ser explorado escultoricamente. As curvas, que anteriormente ocorriam nos planos verticais, ganham expressão horizontal, associando a um jogo de linhas angulares. O antigo pórtico, que anteriormente servia ao posto de gasolina, se torna independente, quase autônomo do resto da composição que fica “ao fundo” – um volume prismático e uma grande cobertura arqueada, que se relaciona com o pórtico. (Figura 16). O jogo resultante entre curvas e ângulo pode remeter a outras experiências do modernismo brasileiro (Figura 17), como mesmo afirma Segawa (1990, p.52): “(...) o pórtico de entrada é inspirado na mesma tipologia formal da rodoviária de Londrina, PR, de Artigas e Cascaldi, e cujo protótipo distante foi a (não construída) casa de Oswald de Andrade, de Oscar Niemeyer.”

Figura 16

Brasdiesel, na R. Julio de Castilhos (1958)

Fonte: da autora

Figura 17

Casa de Oswald de Andrade. Niemeyer (1938)

Fonte: <http://www.niemeyer.org.br/Oscarniemeyer/arquitetura.htm>

Estruturalmente, cada parte da composição - pórtico, administração/residência e pavilhão - obedece a uma grelha autônoma. No pavilhão, arcos se apóiam em uma viga que transfere o peso a um malha de pilares modulares (Figura 18). Na área administrativa, uma malha rígida de colunas e vigas sustenta o mezanino, com um desenho orgânico, e o pavimento da residência (Figuras 19, 20 e 21).

Figura 18

Sistema estrutural do pavilhão com cobertura em arco

Figuras 19, 20 e 21

Grelha estrutural da ala administrativa e residencial, observando o mezanino curvo e escada de acesso, que originalmente era em madeira.

Fonte: da autora

A estrutura do pórtico merece maior atenção. Duas vigas arqueadas são unidas por vigas horizontais que apóiam a laje curva da cobertura em concreto. Apoiadas sobre as vigas em arco,

duas vigas mestre arrancam em ângulo, seguindo apoiadas numa sequência de pilares dispostos modularmente. A laje sobre estas duas vigas inclinadas descarregava em uma grelha secundária de vigas, que, por sua vez, apoiavam-se nas vigas mestres⁸. Arrematam o conjunto dois pilares, também em ângulo, unidos por uma grelha vazada de concreto. (Figuras 22 a 26)

Figuras 22 a 26
Sistema estrutural do pórtico frontal
Fonte: da autora

Velozes carros que passam... ou a busca por similares industriais

Em algum grau, o edifício da Brasdisel se aproxima de outros edifícios brasileiros construídos para o mesmo fim nas décadas de 40 e 50. Por ser um programa relativamente novo, e também por ter um programa similar ao industrial, estes edifícios racionalizam o sistema estrutural, reticulando pilares e vigas, que alcançam grandes vãos livres.

Buscando possíveis referenciais arquitetônicos para estes edifícios, merece menção a arquitetura fabril modernista, que buscou incorporar no programa formas escultóricas. Na escola alemã, são notáveis os projetos de Peter Behrens, com a cobertura em arco da AEG (1908), e de Eric Mendelsohn, com a Fábrica de Chapéus Hermann (1921) (Figura 27). De maneira geral, os expressionistas alemães sentiam-se atraídos pela plasticidade do concreto armado para a

⁸ Hoje a laje sobre as vigas inclinadas foi substituída por telhas metálicas.

elaboração de formas arquitetônicas, resultando daí o uso de volumes horizontais ondulados, sustentados por pilares verticais ou inclinados, cobertos por superfícies curvas. Os arcos em concreto armado de Auguste Perret para a Fábrica Esders (1919) chamam a atenção na França, assim como as experiências futuristas de Sant'Elia na Itália (Figura 28).

Figuras 27 e 28

Fábrica de Chapéus Hermann, Mendelsohn (1921)
e Fábrica Esders, Auguste Perret (1919)

Fonte: GOSSEL & LEUTHAUSER, 1996, p. 109 e 115

No Brasil, algumas experiências industriais tiveram ampla divulgação nacional e internacional. No Rio de Janeiro, destacam-se a Fábrica Sidney Ross Co. (1947), projetada por Afonso Reidy, e a Fábrica Sotreq (1949), dos Irmãos Roberto (Figuras 29 e 30). Em São Paulo, a Fábrica Duchen (1950), de Oscar Niemeyer, e a Fábrica Paraíba (1951-55), de Rino Levi (Figuras 31 e 32). Em todos os projetos, percebe-se a incorporação da curva em coberturas arqueadas ou em componentes estruturais que tomam uma feição escultórica⁹.

Figuras 29 e 30

Projeto da fábrica Sidney Ross Co., Afonso Reidy (1947) e Fábrica SOTREQ, MMM Roberto (1949)

Fonte: Revista La Architecture D'Aujourd'Hui, 1952, p. 32 e 33

Figuras 31 e 32

Fábrica Duchen, Oscar Niemeyer (1950); (d) Fábrica Tecelagem Paraíba. Rino Levi (1951-1955)

Fonte: Revista La Architecture D'Aujourd'Hui, 1952, p.29 e Revista Óculum, 1993, p. 47

⁹ Como nota, observa-se inúmeros exemplos do movimento moderno brasileiro que usam coberturas arqueadas em concreto: Igreja de São Francisco, na Pampulha (1943); Clube Diamantina (1950); Palácio das Artes do Parque Ibirapuera (1954); Colégio Estadual de Belo Horizonte (1954), todos de Oscar Niemeyer. Ainda merece nota a Escola de Pedregulho (1950-52), de Afonso Reidy (BRUAND, 1991)

Esses exemplares são importantes por buscarem conferir um caráter expressivo ao programa industrial, não se limitando aos arranjos estritamente funcionais, como ocorreu e ocorre em grande parte dos edifícios construídos para este fim.

Ainda merece atenção o projeto de Paulo Antunes Ribeiro para o edifício da Hanomag - exposição e venda de automóveis (1952), no Rio de Janeiro (SEGRE, 2004; BRUAND, 1991). Novamente, a temática da cobertura em arco se faz presente, assim como a configuração de pilares em ângulo (Figura 33). “Toda a atenção é monopolizada pelo edifício de fachada e o jogo de arcos de concreto que o define. Existe um parentesco seguro entre essa realização e o edifício construído em 1949 pelos irmãos Roberto para a Companhia Sotreq (...) a semelhança dos programas incentiva-o a fazer isso” (BRUAND, 1991, p. 261)

Figura 33
Hanomag - exposição e venda de automóveis.
Paulo Antunes Ribeiro (1952).
Fonte: BRUAND, 1991, p. 261

No contexto gaúcho, observa-se que já no início do Século XX a arquitetura industrial estava atenta à racionalização construtiva e à busca de uma nova linguagem. Tem destaque o pavilhão de Exposição Agropecuária do Estado, anterior a 1925¹⁰. Tratava-se de um pavilhão cuja estrutura metálica arqueada vencia um grande vão, sendo fechado por paredes laterais despidas de ornamentos. (Figura 34) Nos anos 30, surgem edifícios despojados, com volumes curvilíneos nas esquinas, como a fábrica A. J. Renner & Cia (Figura 35), que lembra os edifícios de Mendelsohn. (LUCCAS, 2000, p. 25)

Figuras 34 e 35
Exposição Agropecuária do Estado. Porto Alegre – antes de 1925 e
Fábrica A.J.Renner, Egon Weindörf. Porto Alegre – década de 30
Fonte: CINQUENTENÁRIO..., 1950, p. 454 e LUCCAS, 2000, p. 25

¹⁰ Ficava no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Para a “Esposizione del Lavoro Italiano”, comemorativo do Cinquentenário da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul, a fachada, por não ser “digna ao evento”, foi drasticamente remodelada para o estilo eclético, sob a orientação do arquiteto Augusto Sartori. (COSTA, 2001)

Merece especial atenção o projeto da antiga Casa Dico (CATTANI, 2006; XAVIER E MIZOGUCHI,1987), construída em 1952, pelo arquiteto paulista Abram Elman (1910/1980). Como na fábrica da Sotreq, com 44 metros de vão, a cobertura da oficina é feita por um grande arco treliçado em madeira, que vence 38m, estando hoje substituído por estrutura metálica. Por outro lado, além da madeira, o projeto começa a explorar as possibilidades plásticas do concreto, lançando uma grande plataforma elevada dentro do pavilhão, apoiada em pilares em “v”, que permitem um grande balanço e leveza. (figura 36 e 37)

Figuras 36 e 37
Casa Dico: Corte e fotografia
Fonte: CATTANI, 2006

Desaceleração... ou considerações finais

Passando devagar pelas ruas e olhando com atenção, as antigas oficinas e revendas de automóveis poderão ser percebidas. Escondidas por letreiros e reformas grosseiras, elas se erguem nas esquinas, desenhando perspectivas, hoje, quase inteligíveis.

São edifícios representativos de um período em que a assimilação da “modernidade” exigia agilidade, velocidade. Em menos de quinze anos, oficinas rudimentares transformaram-se em sofisticadas concessionárias art-déco e modernistas, simulacros eficientes para a venda de um dos mais notáveis bens de consumo do século XX – o automóvel.

Neste contexto, observa-se um gradativo domínio do concreto. Inicialmente, ocorrem os grandes vãos das lajes dos postos de gasolinas, normalmente, incorporando um traçado curvo. Depois, a curva ganha mais expressão, arqueando-se, configurando um jogo quase escultórico, que exigiu uma rigorosa retícula estrutural de vigas e pilares.

No pórtico da Brasdiesel, a forma é a própria estrutura. Contudo, o conjunto peca pela falta de unidade compositiva entre as suas partes. O pórtico é um “fragmento”, nascido de referências figurativas e não do domínio rigoroso do fazer projetual. Nele, o projetista mostra-se sensível e atento às experiências européias da década de 20 e, principalmente, às experiências brasileiras da própria década 50. Vale lembrar que os arcos em madeira das coberturas da Fábrica Sotreq, dos Irmãos Roberto, foram projetados em 1949 e o pórticos em concreto de Niemeyer para a Duchen,

em 1950. Se programaticamente o edifício precisa de correlatos, também vale lembrar que o edifício da Hanomag é de 1952, mesmo ano em que é projetada a Casa Dico de Porto Alegre.

Assim, isoladamente e do ponto de vista arquitetônico, as obras analisadas não são excepcionais no contexto brasileiro e gaúcho. Contudo, desempenham um importante papel de vanguarda na cidade, introduzindo um vocabulário arquitetônico que será gradativamente assimilado e incorporado pela população. (COSTA, 2001; SEGAWA, 1999)

Com o uso do concreto, a arquitetura das concessionárias em Caxias do Sul se “modernizou” e se engajou rapidamente em pesquisas similares feitas em âmbito nacional e regional. O programa ganhou expressão e, ao mesmo tempo, deu expressão ao produto comercializado. Tornou-se promotor de um tipo de publicidade, como “uma máquina de vender máquinas”.

Referências Bibliográficas

ÁLBUM COMEMORATIVO DO 75º ANIVERSÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL. Porto Alegre: Globo, 1950.

ANTUNES, D. P. **Documentário histórico do município de Caxias do Sul (1875-1950)**. São Leopoldo: Artegráfica, 1950.

_____. **Caxias do Sul** – metrópole do vinho. Caxias do Sul: Livraria Mendes, 1957.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005.

BANHAN, R. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. São Paulo: Perspectiva, 1979.

CATTANI, Airton. **Revendas de automóveis em Porto Alegre: a antiga casa Dico**. Anais do DOCOMOMO – Sul. Porto Alegre: UFGRS-PROPAR, 2006

CEMIN, Fernanda. **Refuncionalização da Edificação Auto Palácio** – Nova Sede da Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul. Caxias do Sul: UCS – CAU, 2007 (Monografia de TFG1)

CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA. Porto Alegre: Ed. Edell, 1975

CINQUENTENARIO DELLA COLONIZZAZIONE ITALIANA NEL RIO GRANDE DEL SUD. Porto Alegre: Globo, 1950

COSTA, Ana Elísia da. **Evolução da Arquitetura Industrial em Caxias do Sul: 1880-1950**. Porto Alegre: UFGRS-PROPAR, 2001. (Dissertação de Mestrado)

COSTA, Ana Elísia da e GUARESI, Sayonara. Silvio Toigo: um arquiteto modernista em Caxias do Sul? In **Revista Agora**. v. 8, n. 1/2, jan./dez. 2002. Santa Cruz do Sul: UNISC, 2002

FERNÁNDEZ-GALIANO, L. **Arquitetura Motorizada**. Disponível em: <http://www.vivercidades.org.br/publique222/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1059&sid=5>. Acesso em 01 jul. 2008, 18:00.

GOSEL, P. e LEUTHAUSER, G. **Arquitetura do Século XX**. Alemanha: Taschen, 1996.

GUIA DA ARQUITETURA ART DÉCO NO RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO. Rio de Janeiro: Index, 1997.

KUWER, Luís Fabiano. **Avenida Julio de Castilhos**: Síntese da Arquitetura Modernista em Caxias do Sul. Caxias do Sul: UCS – CAU, 2004 (monografia de Laboratório de Arquitetura e Urbanismo)

LUCCAS, L. H.H. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre: uma história recente**. **Revista Arquitecto**. Porto Alegre: UFRGS-PROPAR. N. zero, primeiro semestre de 2000.

MARTÍNEZ, Alfonso Corona. **Dignificando el usado**. Disponível em: <http://www.file-shop.com.ar/31b.htm>. Acesso em 30 jun. 2008, 09:51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. Ficha de Levantamento de Prédios Históricos Passíveis de Preservação. Caxias do Sul: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Secretaria Municipal de Cultura, COMPAHC, 2007

BRÉSIL. **Revista La Architecture D'Àujourd'Hui**. **Boulogne**: Difusion Publivit, n. 42-43, out 1952. (Número especial)

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900 -1990**. So Paulo: EDUSP, 1999.

_____. Dossi Interior. **Projeto**, So Paulo, n. 135, p.49-78, out.1990.

SEGRE, Roberto. **A perda de um cone carioca. A demolio de edifcio de Paulo Antunes Ribeiro no Rio de Janeiro**. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp238.asp>. Acesso em 01 jul. 2008, 14:20

VENZO, Michele **A modernidade na obra residencial de Slvio Toigo**. Caxias do Sul: UCS – CAU, 2007 (monografia de Laboratrio de Arquitetura e Urbanismo)

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. So Paulo: Pini, 1987. <http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=393&zoneid=24>. Acesso em 30 jun. 2008, 09:51.

<http://www.niemeyer.org.br/Oscarniemeyer/arquitetura.htm>. Acesso em 30 jun. 2008, 09:51.